

UM LIVRO SOBRE TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM: ABORDAGEM CLÍNICA E EDUCACIONAL SOBRE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fabiana Martins Ribeiro, Mestre em Diversidade e Inclusão, fabianamartins@id.uff.br
Janie Garcia da Silva, Doutora. Docente, Mestrado em Diversidade e Inclusão, janiegarcia@id.uff.br

RESUMO

A escola, sob a perspectiva inclusiva, enfrenta desafios na busca por estratégias eficazes que atendam às demandas de alunos com Transtornos Específicos de Aprendizagem. Frequentemente, os professores carecem de recursos pedagógicos e conhecimento aprofundado para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Esta pesquisa qualitativa e exploratória teve como objetivo produzir um livro sobre a abordagem clínica e educacional dos Transtornos Específicos de Aprendizagem com o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) voltadas a alunos do Ensino Fundamental. Para compreender o perfil dos participantes, foram utilizadas bases de dados e análise in loco, consultando diagnósticos validados por profissionais da saúde em uma escola de Niterói (RJ). Dezoito alunos foram avaliados por meio do Teste de Desempenho Escolar (TDE-II) e participaram, por três meses, de uma intervenção pedagógica com atividades mediadas por TICs. A seguir, eles foram reavaliados quanto ao desempenho. Paralelamente, aplicou-se um questionário a dezesseis professores, investigando dificuldades e superações. Os resultados evidenciaram evolução dos alunos e crescimento pedagógico dos educadores. Espera-se fomentar estudos que legitimem a atuação do fonoaudiólogo educacional tão fundamental para promover a prevenção e intervenção de práticas inclusivas e aprimorar o processo de ensino e aprendizagem com suporte das TICs.

Palavras-chave: Adequações pedagógicas; Tecnologia de Informação e Comunicação; Inclusão.

INTRODUÇÃO

Transtornos Específicos de Aprendizagem (TEAps) são condições do desenvolvimento com causas neurobiológicas que afetam, de forma persistente, habilidades fundamentais, como leitura, escrita e matemática (AID, 2017). Já as dificuldades de aprendizagem são causadas por fatores externos, como metodologias de ensino inadequadas ou questões emocionais. Os TEAps, têm origem em fatores internos e impactam diretamente o processo cognitivo do

indivíduo (APA, 2014) e o desenvolvimento acadêmico. É necessário sensibilizar e capacitar educadores para criar ambientes inclusivos e promover o sucesso de todos os estudantes.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são um conjunto de tecnologias que facilitam a criação, o acesso, a divulgação de informações e a comunicação entre pessoas, independentemente das distâncias geográficas (Rodrigues *et al.*, 2014). Com o surgimento e a difusão da internet, as TICs passaram a ter um papel central na sociedade moderna, proporcionando o acesso à informação e promovendo a comunicação em tempo real. A evolução das TICs tem transformado os sistemas educacionais, tanto presenciais quanto virtuais, proporcionando novos meios de transmitir conhecimento e formar alunos em diferentes espaços, seja na escola, em casa ou no ambiente de trabalho.

A Constituição Federal (Brasil, 1988) e a Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/15 (Brasil, 2015), reforçam o compromisso do sistema educacional brasileiro de garantir uma Educação Inclusiva para todos, independentemente de suas necessidades ou condições diagnósticas. A Resolução n. 2/2001 do Conselho Nacional de Educação (Brasil, 2001) assegura a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns.

Esta pesquisa, desenvolvida no Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão da UFF, teve por objetivo a produção de um livro para auxiliar a inclusão dos alunos com transtornos específicos de aprendizagem com o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs).

METODOLOGIA

A pesquisa teve uma abordagem qualitativa e exploratória. Como público-alvo, foram investigados 18 discentes do ano de 2024 com transtornos específicos de aprendizagem entre 7 e 14 anos, do Ensino Fundamental e seus docentes. do Colégio Nossa Senhora da Assunção em Niterói/RJ, uma instituição particular de ensino inclusiva, que atende da Educação Infantil ao Ensino Médio. Para compreender o perfil desses alunos, foram consultados os diagnósticos validados por profissionais da saúde e relatórios disponíveis na escola.

Foi realizado um (1) encontro de 50 minutos com cada discente e a pesquisadora da área da Fonoaudiologia, para aplicação de protocolos cientificamente comprovados a serem definidos conforme as necessidades específicas do público, seguindo padrões do Conselho Federal de Fonoaudiologia, como TDE - II (Stein, 2019). O TDE II foi elaborado usando-se critérios modernos de desenvolvimento de instrumentos de avaliação, ampliando sua abrangência a todos os nove anos do Ensino Fundamental. A partir desse mapeamento, estratégias promotoras de leitura, de escrita, de raciocínio quantitativo e de cálculos puderam ser mais efetivamente selecionadas e aplicadas no contexto clínico e no educacional, para tornar o desenvolvimento mais bem-sucedido e diminuir o impacto no cotidiano de dificuldades ou de transtornos específicos de aprendizagem. O objetivo do uso do TDE II foi avaliar habilidades básicas de leitura, escrita e aritmética, como uma triagem universal do processo de aprendizagem desses três domínios do desempenho escolar, instrumento de avaliação ou como parte de uma bateria de instrumentos com fins diagnósticos e clínicos de planejamento e intervenções clínico-educacionais.

Por três (3) meses, cada discente foi submetido a três (3) intervenções individuais com atividades adaptativas através da Tecnologia de Informação e Comunicação. A seguir, o desempenho foi avaliado através da observação e de uma (1) reavaliação fonoaudiológica de 50 minutos aproximadamente. Foram realizadas: uma (01) avaliação prévia, três (03) intervenções pedagógicas por aluno e uma (01) de reavaliação após intervenção. A carga horária total das atividades foi de 90 períodos de 50 minutos durante três (03) meses. A participação dos docentes foi voluntária, nos mesmos horários de suas aulas. Para investigar as dificuldades e superações alcançadas após as intervenções pedagógicas, foi solicitado aos docentes o preenchimento de um questionário elaborado no *Google Forms*.

RESULTADOS

A pesquisa comprovou que foi possível melhorar o desempenho dos discentes com transtornos de aprendizagem com intervenções fonoaudiológicas e pedagógicas. Os docentes puderam acompanhar e conhecer todo o trabalho.

Foi produzido um livro impresso, lançado na Reitoria da UFF (04/07/2025). Como desdobramento da pesquisa, ele participou em mostras no Museu Aeroespacial - Musal Airshow, no Rio de Janeiro, em espaço cedido pelo Instituto Oceano Azul (19/07/2025), no Dia Nacional de Luta da pessoa com deficiência organizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (25/09/2025), na Festa Literária Internacional realizada pela Prefeitura de Niterói no Reserva Cultural (18/10/2025) e no Café com Integração durante a inauguração do Espaço Multidisciplinar INTEGRA Neuro em Niterói (25/10/2025).

CONCLUSÃO

Os objetivos da pesquisa foram alcançados junto ao público-alvo, sendo constatado que a integração das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) potencializou as adequações pedagógicas, ampliando possibilidades de personalização e suporte ao ensino.

O papel do educador na escola é crucial. Ele deve estar apto a atuar e assumir a responsabilidade de identificar e superar barreiras atitudinais e práticas discriminatórias às necessidades individuais dos alunos. Tal abordagem permite apoiar cada estudante nas suas especificidades, promover aquisição de conhecimento, motivação e engajamento.

Para uma compreensão das necessidades de cada indivíduo é fundamental que ocorram avaliações educacionais interdisciplinares com profissionais da saúde, psicólogos, fonoaudiólogos e educadores. Com essa análise colaborativa, é possível identificar limitações, planejar intervenções que façam a diferença no desempenho do aluno. O livro produzido já alcança a comunidade acadêmica e externa.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. **Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014.

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DISLEXIA – AID. **Dislexia na sala de aula: o que todo professor precisa saber**. Baltimore: Associação Internacional

de Dislexia, 2017. Disponível em: https://lance.paginas.ufsc.br/files/2020/03/LANCE-Tradu%C3%A7%C3%A3o-IDA-_Dislexia-na-Sala-de-Aula.pdf Acesso: 12 out. de. 2024.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm . Acesso: 20 out. de 2024.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução n. 2**, de 11 de setembro de 2001, institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília: CNE/CEB, 2001.

BRASIL. **Lei n. 13.146**, de 6 de jul. de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm . Acesso em: 24 out. 2024.

RODRIGUES, R. B. *et al.* A cloud-based recommendation model. *In: EURO AMERICAN CONFERENCE ON TELEMATICS AND INFORMATION SYSTEMS*, 7., 2014. Proceedings... 2014.

STEIN, L. M.; GIACOMONI, C. H.; FONSECA, R. P. **Teste de Desempenho Escolar - II** (TDE - II), 2017.

